

ПРАВОВОЙ ПРИНЦИП «ЭСТОППЕЛЬ» И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ

THE LEGAL PRINCIPLE OF «ESTOPPEL» AND THE SPECIFICS OF ITS APPLICATION IN COURT PROCEEDINGS

ШАПИРО МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ,

магистрант,

Тольяттинский государственный университет.

SHAPIRO MIKHAIL ARKADIEVICH,

master's student,

Togliatti State University.

В данной статье представляется толкование понятия «эстоппель» в различных интерпретациях. Отмечается отсутствие унификации понятия «эстоппель» в национальном праве. Рассматривается история его становления и интеграции в национальное право. Приводятся разновидности эстоппеля. Указываются необходимые требования для применения процессуального «эстоппеля». Выделяются способы применения на примерах иностранных и отечественных судебных споров, прорабатываются различные разновидности и содержащие признаки нормы законов. В заключении проведена оценка вероятности дальнейшего развития и модернизации в национальном праве.

This article presents the interpretation of the concept of "estoppel" in various interpretations. The lack of unification of the concept of "estoppel" in national law is noted. The history of its formation and integration into national law is considered. The varieties of estoppel are given. The necessary requirements for the application of procedural "estoppel" are indicated. The methods of application are highlighted using examples of foreign and domestic judicial disputes, various varieties and norms of laws containing signs are being worked out. In conclusion, an assessment of the likelihood of further development and modernization in national law is given.

Ключевые слова: *эстоппель, злоупотребление правом, недобросовестность, материальный эстоппель, процессуальный эстоппель, непоследовательное поведение, противоречивое поведение, изменение правовой позиции, лишение права, отказ в защите прав.*

Key words: *estoppel, abuse of law, dishonesty, material estoppel, procedural estoppel, inconsistent behavior, contradictory behavior, change of legal position, deprivation of rights, refusal to protect rights.*

Для недобросовестных участников правоотношений злоупотребление правом стало обыденным в современном мире. Применяя различные методы и механизмы, они пытаются занять доминирующую позицию, уйти от ответственности, получить выгоду в различных формах и нанести ущерб оппоненту по сделке или спору. Но постоянная эволюция национальной правовой системы позволила выработать и применить на практике ограничивающий, защитный принцип для пресечения возможности совершения изощренных маневров нечестным субъектам правоотношений. В качестве основы был принят устоявшийся в международном праве правовой принцип «эстоппель».

Non concedit venire contra factum proprium – «никто не может противоречить собственному изначальному мнению» или называемый по-другому правовой принцип «эстоппель» впервые был применен в странах англосаксонской правовой системы, откуда перекочевал в международное частное право и был позаимствован российскими правоведом. *Estoppel* является производным от «*estoppen*», исходящим из латыни «*stuppeare*» – «заставить молчать» [18, с. 54].

Российская цивилистика предполагает разумность участников правоотношений, презюмируя добросовестное, последовательное поведение согласно их истинным намерениям, пока не будет доказано иное. В случае установления недобросовестного или непоследовательного поведения каким-либо участником правоотношений становится возможен к применению метод защиты от такого поведения, запрещающий противоречивое действие механизм – «эстоппель».

«Эстоппель» не останавливает саму непоследовательность, а применяется обычно судами для отказа в защите или реализации прав стороне, которая изменяет модель поведения, чьи необоснованные и переменчивые действия наносят или могут нанести убытки другому участнику правоотношений.

Несмотря на отсутствие унификации понятия «эстоппель» в национальном праве, этот принцип активно применяется судами и регулируется нормами кодифицированных источников права, разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации, сложившейся судебной практикой зачастую в контексте злоупотребления правами участниками правоотношений.

Выделяются несколько разновидностей такого принципа, но стоит уделить внимание следующим:

- материальный «эстоппель» – недобросовестный участник договора лишается права требования если ссылается на ничтожность или недействительность сделки, в ходе которой сам действовал недобросовестно;
- процессуальный «эстоппель» – участник спора утрачивает свое право на возражение в ходе судебного процесса ввиду противоречивого или недобросовестного поведения в процессе.

Первые случаи проявления процессуального «эстоппеля» можно усмотреть в английском праве, в котором он именуется как «эстоппель» непоследовательной позиции или судебный «эстоппель» – *estoppel by inconsistent positions, judicial estoppel* (в праве США) и английском праве – *estoppel by res judicata* [9, с. 144].

Процессуальный «эстоппель» был применен Верховным Судом США по делу *New Hampshire vs Maine* в споре между двумя штатами о перераспределении границы между ними, который был разрешен много лет назад и закончился мировым соглашением сторон. Но одна из сторон в ходе судебного процесса попыталась изменить факты по предыдущему спору.

Применяя судебный «эстоппель», суд указал на запрет склонения суда в свою сторону измененными фактами по ранее рассматриваемому делу, в котором факты были иными и противоположными предоставленным. Поскольку ранее по этому делу уже было заключено мировое соглашение и дело рассматривалось судом, изменять свою правовую позицию запрещается. Использование такого метода очень схоже с применением преюдиции, основным свойством которой является недопустимость вторичного пересмотра дела между теми же сторонами спора по тому же предмету, когда уже было вынесено судебное решение и оно вступило в силу [15, с. 43]. В таком случае суд не оценивает одни и те же доказательства повторно, поскольку они уже не требуют доказывания [4, с. 167].

В результате рассмотрения этого дела несложно определить необходимые требования для применения процессуального «эстоппеля»:

- судебный спор разрешается между теми же участниками, которые решали вопрос в предыдущем деле;
- положение суда должно располагаться в сторону выигравшей предыдущий спор стороны;
- позиция стороны по новому спору противоречит предыдущей позиции по ранее разрешенному делу;
- после изменение позиции участника спора другая стороны должна будет претерпеть ущемление прав и законных интересов.

Один из первых случаев проявления «эстоппеля» как правового процессуального принципа в отечественной арбитражной практике обнаруживается в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.03.2011 № 13903/10 делу № А60-62482/2009-С7 с отсылкой на положения части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми участвующие в деле лица несут риск возможных последствий за совершенные или несовершенные ими процессуальные действия в ситуациях, когда в тексте мирового соглашения отсутствуют условия об обязанности выполнения каких-то иных дополнительных обязательств – это означает, что стороны достигли согласия о полном прекращении гражданско-правового конфликта, вследствие чего они утрачивают права на предъявление новых требований из основного и дополнительных обязательств – «эстоппель».

Верховный Суд Российской Федерации предоставил определение процессуальному «эстоппелю» в иной интерпретации. «Эстоппель» – это недобросовестное процессуальное поведение, которое приводит к потере права на соответствующее возражение [16, с. 142].

Процессуальный «эстоппель» по экономическим спорам распознается через толкование части 2, 3 статьи 41 и части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации [17, с. 209].

В системе российского права процессуальный «эстоппель» в судебных процессах часто находит свое применение в спорах о банкротстве. Согласно постановлению Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 19.12.2018 № Ф08-10626/18 по делу № А53-23444/2016 процессуальный «эстоппель» был применен в обособленном споре по делу о банкротстве с указанием на изменение позиции противоречивой с ранее поддерживаемой позицией по другому спору. В ходе привлечения к субсидиарной ответственности руководителя организации было указано на наличие несостоятельности должника, в то время как по другому спору указывалось на отсутствие оснований для банкротства и достаточность имущества [11].

Еще одним примером может послужить изменение правовой позиции стороной в рамках одного дела. Согласно постановлению Арбитражного суда Московского округа от 06.05.2019 № Ф05-11331/2017 по делу № А41-11009/2016 «эстоппель» был применен в сторону кредитора из-за непоследовательного противоречивого поведения, выраженного в его противоположных позициях в рамках одного спора [13].

В силу Определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 08.02.2018 № 305-ЭС17-15339 по делу № А40-176343/2016 при рассмотрении дел о банкротстве материальный «эстоппель» не применяется, потому что недействительность сделок в делах о банкротстве в соответствии с регулируемым законом направлено на защиту третьих лиц [8].

Параллельную правовую оценку и изменение позиции можно наблюдать в постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 19.02.2019 № Ф09-6411/18 по делу № А76-22580/2016, где основанием для отказа в реализации права стало недобросовестное поведение стороны процесса, выраженное в предоставлении противоречивых пояснений по делу.

Последующее опровержение в суде апелляционной, кассационной инстанциях ранее неоспоренных фактов может стать основанием для критической судебной оценки доводов.

Предоставление в судах последующих инстанций новых доказательств с отсутствием логической связи или с опровержением ранее предоставленных в суде первой инстанции доказательств так же может быть признано судом злоупотреблением правом [10; 12].

Как правило, процессуальный «эстоппель» аргументируется судами применением части 1 статьи 35 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и части 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в которых содержится запрет на недобросовестное использование сторонами своих процессуальных прав [3, с. 132].

Стоит учитывать, что применение вышеуказанного принципа возможно по усмотрению суда [2, с. 497]. Не исключаются случаи применения «эстоппеля» по судебной инициативе, без указания сторон на наличие в споре такого правового принципа.

Примером закрепления возможности применения материального «эстоппеля» в международном правовом акте могут послужить положения статьи 45 принятой 23.05.1969 Венской конвенции «О праве международных договоров», согласно которой государства не могут сослаться на прекращение договора или на его недействительность, приостановить действие договора или выйти из него, если они до этого момента были согласны с действительностью договора или в силу своего молчаливого поведения согласились с сохранением договора в действии [1].

Интересное решение принял в 1962 году Международный Суд ООН по делу о храме Преа Вихеар. Храмовый комплекс находился на границе между Камбоджей и Тайландом. Составленные и опубликованные в 1907 году карты относили храм к территории Камбоджи, а Тайланд при получении и ознакомлении с картами не возражал против отнесения храма к территории соседнего государства, выражая тем самым молчаливое согласие с правильностью составленных карт, что и явилось основанием применения международного правового принципа «эстоппель», лежащего в основе явления «acquiescence» – молчаливое согласие [14, с. 28]. Поскольку Тайланд длительное время не использовал храмовый комплекс и его территорию, не оспаривал согласно картам их принадлежность к территории Камбоджи, то суд принял решение отнести храмовый комплекс к территории Камбоджи.

Аналогичные признаки определяются также в правилах национального законодательства. В системе российского права материальный «эстоппель» применяется через положения пункта 2, 5 статьи 166, пункта 3 статьи 432, пункта 5 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации с отсылкой к принципу добросовестности, установленному в пункте 3 статьи 1 и зафиксированному в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации недопущению злоупотреблением правом [6, с. 47].

Следует уделить внимание случаям применения материального «эстоппеля» посредством норм Гражданского кодекса Российской Федерации:

– пункт 5 статьи 166 указывает на отсутствие правового значения заявления стороной о недействительности сделки, если в ходе реализации сделки это сторона действовала недобросовестно, в то время как другой участник правоотношений полагался на действительность сделки в силу поведения после заключения договора первой стороной, характер действий которой указывал на ее исполнение;

– пункт 2 статьи 166 закрепляет отсутствие прав на оспаривание сделки стороной, если из ее поведения явствует воля по сохранению этой сделки и по основаниям, которые ей были известны или о которых она должна была знать проявляя свою волю;

– пункт 5 статьи 450.1 запрещает будущий формальный повод для выхода из договора подтвердившей его действие стороны, у которой ранее имелись те же самые основания для отказа от исполнения договора;

– пункт 3 статьи 432 предусматривает отсутствие прав требования стороной признания договора незаключенным, если такое требование противоречит принципу добросовестности и требующая сторона приняла частичное или полное исполнение договора [5, с. 85].

Общество обратилось в суд для признания государственного контракта недействительным и возврата цены контракта как неосновательного обогащения. В обосновании исковых требований было указано на ненадлежащее обеспечение и нарушение закона при заключении контракта.

Отменяя постановление арбитражного суда округа, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации указала на положения пунктов 1, 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми суд отказывает полностью или частично в защите злоупотребившему правом лицу с учетом последствий и характера допущенного злоупотребления.

Согласно разъяснениям пункта 70 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 с отсылкой к пункту 5 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающаяся на него сторона действует недобросовестно, а его поведение давало основание другому участнику правоотношений полагаться на действительность этой сделки.

Поскольку истец сам предоставил ненадлежащую банковскую гарантию и нарушил установленные статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации пределы осуществления гражданских прав, а ответчик исполнил свои обязанности по заключению контракта, то поведение истца по предоставлению банковской гарантии, недостоверность которой была установлена уже после заключения договора является недобросовестным, а заявление о признании сделки недействительной не имеет правового значения [7].

В другом споре суд применил положения пункта 72 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25, в соответствии с которым явная воля стороны по сохранению оспоримой сделки запрещает оспаривать эту сделку. Отказывая участнику спора во встречном требовании «О признании недействительными условия дополнительного соглашения о гонораре успеха», Арбитражный суд Поволжского округа принял постановление от 04.08.2023 по делу № А65-35686/2022 с удовлетворением требований «О взыскании задолженности за оказанные услуги по договору и дополнительному соглашению, пени» мотивировав установление факта оказанных услуг и признание спорного условия законным.

Интересным случаем можно признать применение материального «эстоппеля» по делу № 2-4500/2019 в рамках пункта 3 статьи 432, пункта 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации и положений Закона о защите прав потребителей. Между истцом – гражданином и Ответчиком – индивидуальным предпринимателем был заключен договор на изготовление мебели. Заказ был оплачен в полном объеме, но ответчик не выполнил в установленные договором сроки заказ. Суд апелляционной инстанции не верно определил незаключенность между сторонами договора, поскольку ответчиком было принято исполнение истцом условий договора по оплате выполнения будущих работ. В дополнение в определении от 22.06.2021 № 45-КГ21-8-К7, 2-4500/2019 коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации указала на необходимость применения Закона о защите прав потребителей в части неурегулированных Гражданским кодексом Российской Федерации отношений по договорам бытового подряда.

Подводя итоги рассмотрения наиболее важных моментов применения и обоснования принципа злоупотребления правом, следует отметить, что несмотря на довольно недавнее его появление в системе национального права «эстоппель» активно применяется при разрешении споров, о чем свидетельствует устоявшаяся судебная практика и наличие многочис-

ленных научных подходов. Но несмотря на частичное внедрение в систему национального права его обширный и разнообразный функционал не используется в полном объеме.

Доказанная актуальность свидетельствует о необходимости применения данного принципа как защитного механизма от недобросовестных участников правоотношений. Уместность его реализации в процессах об оспаривании гражданско-правовых договоров показывает не только положительный результат защиты слабого и наиболее порядочного участника сделки, но и содействует укреплению всего устоявшего гражданско-правового строя.

В настоящей работе перечислены не все разновидности существующего «эстоппеля», который используется в иностранных правовых системах и мог бы быть интегрирован в национальное право, но с учетом глобального развития и актуализации правовых отраслей в Российской Федерации, очень скоро появятся модифицированные и узаконенные цивилистические методы с элементом «эстоппеля» в гражданской правовой системе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Венская конвенция о праве международных договоров от 23.05.1969 г. // Официальный сайт ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml (дата обращения: 07.01.2024).
2. Глобенко О.А. О сущности судебного усмотрения и терминологической дилемме // Образование и право. 2023. № 8. С. 494-498.
3. Грибов Н.Д. Доктрина запрета противоречивого поведения // Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15. № 3 (112). С. 128-135.
4. Ивкова А.В., Кротова Е.С. Некоторые особенности применения доктрины эстоппель в гражданском судопроизводстве Российской Федерации // Вестник КГУ. 2019. № 3. С. 167-171.
5. Казаков Д.Д. Влияние английского принципа «эстоппель» на развитие российской системы права // Юридическая наука. 2022. № 9. С. 84-87.
6. Новикова Е.П. Принцип «эстоппель» в российском праве: понятие, особенности использования в правоприменительной практике // Правовое регулирование экономической деятельности. 2022. № 1. С. 45-51.
7. Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218867/35ef7303c710971557d1eedd5bf1b8d5dfc3c69e (дата обращения: 20.01.2024).
8. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 08.02.2018 № 305-ЭС17-15339 по делу № А40-176343/2016 // Справочно-правовая система Гарант. URL: <https://base.garant.ru/71875158> (дата обращения: 08.01.2024).
9. Парфенова О.А. Применение эстоппеля в праве англосаксонской правовой семьи. Часть 1 // Аграрное и земельное право. 2022. № 2 (206). С. 143-147.
10. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.06.2019 № Ф05-7904/2019 по делу № А40-175035/2018. URL: <https://sudact.ru/arbitral/doc/4iDPHvTKkkbu>.
11. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 19.12.2018 № Ф0810626/18 по делу № А53-23444/2016 // Справочно-правовая система Гарант. URL: <https://base.garant.ru/40748152> (дата обращения: 08.01.2024).
12. Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2017 № 15АП-9094/2016 по делу № А32-536/2016. URL: <https://base.garant.ru/62001552>.
13. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.05.2019 № Ф05-11331/2017 по делу № А41-11009/2016 // Справочно-правовая система Гарант. URL: <https://base.garant.ru/42005238> (дата обращения: 08.01.2024).
14. Рачков И.В. Решения Международного Суда по делу о храме Преа Вихеар // Международное правосудие. 2015. № 4 (16). С. 24-34.

15. Сальникова А.В. Роль преюдиции в вопросах доказывания в гражданском процессуальном праве Российской Федерации // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2023. № 1. С. 40-46.
16. Седова Ж.И. Принцип эстоппель в практике Верховного Суда Российской Федерации // Российское правосудие. 2016. № S1. С. 139-148.
17. Ягунова Е.Е. К вопросу о применении процессуального эстоппеля в практике российских судов // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 4-4 (55). С. 208-213.
18. Якушева Е.Е. Принцип эстоппеля в гражданском праве как механизм предотвращения противоречивого поведения // Lex Russia. 2023. Т. 76. № 8 (201). С. 52-66.

© Шаниро М.А., 2024.